

“OZOD” ROMANI VA “OQBO‘YIN” QISSALARINING BADIY TAHLILIDA KONFLEKTNING YUZGA KELISH XUSUSIYATLARI.

Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958481>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Isajon Sultonning “ozod” romani va Normurod Norqobilovning “oqbo‘yin” qissalarining badiiy tahlil haqida fikr yuritilgan. Shunga ko‘ra “ozod” romanida sharq falsafasining modern uslubda shakllanishi modern adabiyotining postmodernisdik uslublarida ifodalanish xususiyatlari izohlangan. Asarda hayvonlar psixologiyasining xalq tasviri badiiy hayot tasvirlardan ifodalanishiga guvoh bo‘lishi mumkin. Hikmatlar ma’nolarning estetik tarzda ifodalanishida “ozod” romanining tutgan o‘rni yozuvchining ko‘rgan kechirganlari va hayot tasviri qalamga olingan. Shu bilan birgalikda har ikkala asarga nisbatan ijodkorlar adabiy jamoat va keng jamoatchilik bergan fikrlarning ahamiyati ham belgilab o‘tilgan. Asrda adabiy unsurlarning keng tarzda qo‘llanish xususiyatlari ham mavjud.

KALIT SO‘ZLAR: Sharqona tasvir uslubi, modern uslub, postmodernistik yondashuv, hayvonlar tasviri va psixologiyasi, folkloristik sath.

ANNOTATION: This article discusses the artistic analysis of Isajon Sultan's novel "Ozod" and Normurod Norqabilov's "Aqbayin" stories. Accordingly, in the novel "Ozod" the characteristics of the formation of eastern philosophy in a modern style are explained in the postmodern style of modern literature. In the work, the folk image of animal psychology can be seen as an expression of artistic life through images. In the aesthetic expression of the meanings of proverbs, the role of the free novel is taken by the writer's experiences and life. At the same time, the significance of the opinions given by the creators of the literary community and the general public in relation to both works is determined. There are also features of wide use of literary elements in the century.

KEY WORDS: Eastern image style, modern style, postmodernist approach, animal image and psychology, folkloristic level.

Bugungi kunda Normurod Norqobilov ijodiyotining o‘rganish, faqatgina O‘zbekiston, yoki Qoraqalpog‘iston bilan cheklanib qolmasdan balki, qozoq maktablari, qirg‘iz maktablarida ham boshlang‘ich sinflar darsliklarga kiritilgan. Ayni O‘zbekiston hududida ijodiy muhitda voyaga yetgan, mana shunday Normurod Norqobilov kabi ijodkorlarning dunyo tan olishi,

bu katta bir hodisa demakdir. Keyinchalik esa, Normurod Norqobilovning ijodiy asarlari televideniya uchun kino- filmlar yaratishga ham asos bo'ldi. Uning hattoki, "Quyosh botmaydigan yurt", "Belbog'", "Shim yoxud xotinlar janjali" kabi videofilmlari, uning asarlari tarkibida voqealar rivoji yuzasidan suratga olinadi.

Bu ham Normurod Norqobilov ijodiyotning o'rganishi, katta bir vosita hisoblanadi. Har bir ijodkor o'zining yozish stiliga, badiiy ifodani talqinlar bilan keltirilishi, qolaversa, turli detallarni tabiat, jamiyat, hayvonot olami bilan bog'lashi bilan ajralib turadi. Aynan Normurod Norqobilov asarlarida ham Shukur Xolmirzayev asarlarida uchraydigan tarzda, tabiat va jamiyat o'rtasida insonlarning uzviyligi prinsipial bog'liqligi mavjuddir. Ushbu bog'liqlik esa, asarning ko'tarinki ruhda ekanligi sarguzasht fonini oshirishga xizmat qiladi.

Asar davomida ular bo'layotgan jarayonni yoki ijodkorning berayotgan bosh g'oyasini tahlil etishda bilim shaklining quyidagi variantlaridan foydalanish mumkin. Ya'ni eshitish, ko'rish, ushlab turish, his qilish orqali. Bunda hayvonlar tasvirini ko'rsatish ya'ni tasvirlangan "Oqbo'yin" asarida u nomidan ma'lum hayvonning bo'yni oq. Malla yoki Oqto'sh, bunda to'shning oq bo'lishi yoki malla tusdagi hayvonni bildiriyapti. "Adabiyot o'qitish boshqa fanlarni o'qitishdan keskin farq qiladi. Shunga ko'ra, uni fan deb hisoblovchilar bir guruh tuzadilar va adabiyot o'qitishni san'at turi sifatida baholab, adabiyot o'qituvchisi mehnatini badiiy asar sifatida baholovchilar ham ko'p. Shuning uchun ular adabiyot o'qitish metodikasini san'at bilan tenglashtiradilar. Amaliy nuqtai nazardan qaraydiganlar adabiyot o'qitish metodikasini bevosita dars o'qitishga yordam beradigan, har bir darsning yaxshi va samarali o'qitishga amaliy yordam bera oladigan soha sifatida qaraydi. Ma'lumki, adabiyot ham boshqa fanlar kabi o'sib kelayotgan avlod - ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilar uchun mo'ljallangan. O'quv jarayonidagi barcha fanlarning asosiy maqsadi va mohiyati o'quvchilar o'sib kelayotgan yosh avlodda ma'lum sohalar bo'yicha bilim asoslarini shakllantirish va shu asosda ularning boy ma'naviy dunyosini yaratishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda badiiy adabiyotga teng keladigan soha yo'q, deyishimiz mumkin. Badiiy adabiyot ham shaxsga, ham butun jamiyatga kuchli ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega. Jamiyatni o'z-o'zini anglash, uni insonparvarlashtirish uchun beqiyos imkoniyatlarga ega. Adabiyot ijtimoiy ongning ko'rinishlaridan biri sifatida xalq xotirasini o'zida mujassam etadi, uning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini asrlardan asrlarga, ajdodlardan avlodlarga yetkazadi. Shunga qaramay, badiiy adabiyotga

boʻlgan munosabatning oʻta xilma-xilligini, ular orasida toʻgʻridan-toʻgʻri pul foydasi uchun oʻqish tamoyillarining mavjudligini tan olish kerak.[1]

Bu mana shunaqa tasviriy vositalar bilan oʻquvchilar bilan ishlashi ham katta rol oʻynaydi. Qolaversa, “Oqboʻyin” asari orqali biz oʻquvchilarga hayvonlarga nisbatan hurmat koʻrsatish, mehrlilik boʻlish kabi tushunchalarni oʻrgatamiz. Oʻquvchilarga biz Karim podachi va uning qilayotgan ishlari notoʻgʻri ekanligi, xatti-harakatlari salbiy ekanligini tushuntirishimiz bu bosh vazifalarimizni biri hisoblanadi. “Oq boʻyin” asarini oʻrgatishda biz dastlab, oʻquvchi yoshlarga, hayvonot bilan muomala qilish sanʼati yoki ularga gʻamxoʻrlik qilish kabi tushunchalari singdirishimiz kerak. Normurod Norqobilovning eng katta ijodiy yutuqlaridan biri, shundan iboratki, u hayvonlar psixologiyasi vositasida, insonlarni, balki jamiyatimizni ochib berishga xizmat qilgan. “Oqboʻyin” asarida, Oqboʻyinni bosh qahramon qilib tanlab olish va Oqboʻyinning sarguzashtlari kundalik hayotimizda uchrab turadi va bu oʻziga xos ramziylik maʼnosini ifoda etgan boʻlsa ham ajab emas. Ijodkorning “Zangori koʻl-unutilgan qoʻshiq” kabi hikoyalar toʻplamlari ham oʻzining mavzular doirasi va badiiy detallari adabiyot shakli bilan katta rol oʻynaydi. Asar davomida siz Sodiq aka, Karim podachi yoki boʻlmasa, turli kishilar bilan tanishib oʻtasiz. Asarni tahlil qilish vositasida, biz qishloq hayoti, odamlar hayotidan ham koʻra, hayvonlarning oʻzaro bir-biri bilan muloqoti, ularning bir-biriga nisbatan mehr-oqibati katta ahamiyatga ega. Ayni Oqboʻyin, Oqtush, Malla kabi aka uka boʻlgan itlarni kelgusida, kelajakda bir-biriga raqib boʻlishi va ular bir-birini hattoki qonini toʻkish jarayoni ham bugun jamiyatimizdagi turli illatlar, qarindosh-urugʻchilik oʻrtasidagi nifoqlar, aka-uka oʻrtasida turli xil kelishmovchiliklarga biz qiyos qilishimiz mumkin. Balki, Normurod Norqobilov ayrim voqeliklarning, ramziy ifodasi sifatida “Oqboʻyin” asarini yaratgan. “Oqboʻyin” asarini biz oʻquvchi yoshlarga oʻrgatishda, turli xil zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanamiz.

Bu Karim podachi va Oqboʻyin oʻrtasidagi nizogs nisbatan aytilayotgan fikr hisoblanadi.

“Isajon Sultonning “Ozod” romani sharq adabiyoti anʼanalariga xos mumtoz falsafa va bugungi postmoderncha dunyoqarashni oʻzida birlashtira olgan asardir. Romanni oʻqish davomida musulmon olamiga xos boʻlgan sharqona qarashlarning zamonaviy falsafiy ifodalariga duch kelamiz. “Ozod” romani ramziy maʼnolar bilan ifoda etilgan oʻzbek adabiyotidagi postmodernizm yoʻnalishidagi romanlarning eng yaxshi namunasi. Bu asar oʻzida turli xil badiiy yoʻnalishlarni birlashtirgan. Asarda ramzlar orqali islom falsafasining

qadimiy urf-odatlarini zamonaviy psixologik tasvir vositalari yordamida tasvirlangan. Yuzaki qaraganda “Ozod” o‘z maqsadiga yetishish uchun yo‘lga chiqqan va o‘z yo‘lida turli xil odamlar hamda voqealarga duch kelgan, o‘z maqsadi yo‘lida intilayotgan Vatanning er yigiti haqidagi qissa. Aslida esa asardagi har bir obraz, joy, narsa-buyum, o‘t-o‘lan, barcha tabiat hodisalari o‘zida inson hayoti davomida duch kelishi mumkin bo‘lgan hayotiga, qismatiga ta‘sir o‘tkazadigan ramzlar – akslardir. Asar mazmunan Paolo Keoloning “Alkimyogar” asarini yodga soladi. Santyago xazina qidirib yo‘lga chiqqan bo‘lsa, Ozod o‘z muhabbati uchun Lolani ko‘zlab yo‘lga chiqadi. Bu ikki asarda ham yo‘l bu qismatning, ya‘ni inson hayot yo‘lining ramzidir. Bu asarlarda asosiy e‘tibor manzilga qaratilmagan, asosiy diqqat markazi yo‘ldagi voqealarga, ya‘ni yo‘l davomida inson ongining rivojlanib, sayqallanib, o‘z xatolarini anglab, tom ma‘noda komillikka yetib borishi tasvirlangan. Yo‘l tasviriga – ramziga e‘tibor berish sharq musulmon falsafiy adabiyotida, xususan, A. Navoiy, J.Rumi, F.Attor asarlarida ham ko‘rish mumkin”. [2]

Isajon Sultonning “ozod” romanida xalq hayotining tasviriy vosita qilingan. Shu bilan birgalikda asrda motiv va motivatsiya tuyg‘ulari modern hayotining shakllanishida olib boriladi badiiylik va ifodalik qo‘llash mahoratida yorqin ifodasini topgan. Bunda ramziylik va shukronalik tuyg‘ularining sharqona milliy psixologiyada ochib berishini kuzatish mumkin. Bu borada umumlashtiruvchi obraz sifatida “ozod” romani sharq adabiyotida ham katta rol o‘ynaydi. Shuningdek u Paulo Keoloning “alkimyogar” asarini yodga solib yuborish haqida ham tushuncha va fikrlar mavjud. Asarda aks qahramonlar va boshqa xammollarining o‘zaro xarakterli xususiyatlari ularning ifodalayotgan xatti-harakatlari va tilidan ifodalanadi. Asarga nisbatan Abduxoffur Rasulov iliq fikrlar kiritib, uning postmodernistik asar sifatida ekanligini, ramziylik belgilarga ekanligini izohlab bergan. “I.Sultonning so‘zga munosabati, individual uslubi, ramz tanlash mahorati uning romanlari saviyasini ko‘taradi. Asarlarining sarlavhasi ham ramziydir. Ozodning mashaqqat chekib manzilga yetib borishi, baxt lolasiga erishishi, maqsadiga yetishi va bu yo‘lda ruhan poklanishi, ruhning turli illatlardan ozod bo‘lishiga ishoradir. Boshqa tarafdin yondashganda yigitning qishloqdan chiqishi, muayyan maqsad bilan mustaqil safarga o‘tinishi, ya‘ni chegaradan o‘tishi deb qarash ham o‘rinli bo‘ladi. Bu yerda chegara qishloqdir. Unda Ozodning ota-onasi, turli tartib-qoidalar bor. Tashqarida esa chegarasi yo‘q kenglik, erkinlik bor. Asarda ramz, majoz, aforizmlardan unumli foydalanilgan. I.Saymurodova bu haqida fikr bildirib, romanda bashariyatning o‘zligini anglashga bo‘lgan intilishlarini mahorat bilan ko‘rsatib berilganini

ta'kidlaydi: "I.Sulton "Ozod" romanida ilgari surilayotgan g'oyani inson o'zini-o'zi anglash yo'lidagi manzil, ma'no va mazmuni o'ziga xos ifoda yo'sini orqali noan'anaviy tarzda kitobxonga taqdim etadi".[3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haqnazarov A. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent – 2017
2. Solijonov Yo'ldoshxo'ja, Qo'chqarov O'tkir O'ktamjonovich. Isajon Sultonning "ozod" romanida sharqona motivlar talqini. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences – 2022
3. Qayumov, A. (2018). Creating of a national character through means of literature. Theoretical & Applied Science, (1), 235-240.

